

развивающихся странах, особенно в регионе Центральной Азии, сталкивающихся со схожими вызовами: быстрорастущее школьное население, дефицит квалифицированных педагогических кадров, необходимость преодоления технологического отставания и подготовки молодого поколения к требованиям цифровой экономики. Опыт Узбекистана демонстрирует, что при наличии политической воли, стратегического планирования, значительных инвестиций и эффективного международного сотрудничества развивающиеся страны способны осуществлять амбициозные образовательные реформы, которые могут служить моделью для других государств региона и за его пределами.

Список литературы:

1. Global Partnership for Education. Education in Uzbekistan: Where We Work. 2024. URL: <https://www.globalpartnership.org/where-we-work/uzbekistan> (дата обращения: 15.10.2025).

2. IsDB. The Global Partnership for Education and the Islamic Development Bank Celebrate Innovative Financing. News Release, April 28, 2024. URL: <https://www.isdb.org/news/the-global-partnership-for-education-and-the-islamic-development-bank-celebrate-innovative-financing> (дата обращения: 15.10.2025).

3. Mutseekwa F., Gudyanga E., Mupa P. Framing pre-service teacher preparation in Africa from global STEM education practices // Pedagogical Research. 2024. Vol. 9(3). DOI: 10.29333/pr/14509.

4. New Uzbekistan University. New Uzbekistan University to Lead Nationwide AI Education Reform. 2025. URL: <https://newuu.uz/en/news/new-uzbekistan-university-to-lead-nationwide-ai-education-reform> (дата обращения: 15.10.2025).

5. Халилова Ш.Т. Инновационные технологии в высшем образовании. Фан. 2023. 205 стр.

**RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB BO‘LAJAK
INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINING AKT KOMPETENTLILIGINI
RIVOJLANTIRISH**

Xasanov Abdushohid Abdurashidovich

Fan va texnologiyalar universiteti,
registrator ofisi direktori, p.f.f.d., dotsent

Bo‘ranov Sirojiddin O‘rozovich

Fan va texnologiyalar universiteti, 1-bosqich magistranti

Muzaffarova Umiida Fasliddin qizi

Fan va texnologiyalar universiteti, 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Raqamli texnologiyalardan foydalanib bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining akt kompetentliligini rivojlantirish va uning mazmunini yangilash yo‘llarini faol ravishda izlash jarayonlari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar. Raqamli taʼlim, kasbiy taʼlim, yondashuvlar, oʻqituvchi, kasbiy faoliyat, kompetentlilik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, taʼlim tizimi.

Аннотация: Приведены сведения о процессах активного поиска путей развития актуализированной компетентности будущих учителей информатики и актуализации ее содержания с использованием цифровых технологий.

Ключевые слова. Цифровое образование, профессиональное обучение, подходы, учитель, профессиональная деятельность, компетентность, информационные и коммуникационные технологии, система образования.

Annotation: Information is provided on the processes of actively seeking ways to develop the act competence of future computer science teachers and update its content using digital technologies.

Keywords. Digital education, professional education, approaches, teacher, professional activities, competency, information and communication technologies, educational system.

Boʻlajak informatika oʻqituvchisining kasbiy kompetentligi tuzilmasi turli xil tadqiqotlarda har xilda tasvirlangan. Bir qator pedagogik va metodik tahlili asosida boʻlajak informatika oʻqituvchisining kasbiy kompetentligining quyidagi – fanli, metodk, AKT kompetentliklari kabi tarkibiy qismlarini ajratib koʻrsatish mumkin.

Fanli tarkibiy qism boʻlajak bakalavrning “Informatika va AKT” maktab kursi boʻyicha bilimlari, mahorati va koʻnikmalarini namoyon qiladi.

Metodik tarkibiy qism “Informatika va AKT” maktab kursi boʻyicha oʻquvchilarning bilim va mahoratini shakllantirish tamoyillari va ommaviy kommunikatsiya, zamonaviy axborotlashtirish vositalari, metodlari sohasidagi bilim, mahorat va koʻnikmalarni namoyon qiladi.

AKT tarkibiy qismi pedagog tomonidan uning oʻz faoliyatida zamonaviy axborot va kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishi zarurati natijasida namoyon boʻladi.

Barcha bu sanab oʻtilgan tarkibiy qismlar boʻlajak informatika oʻqituvchilaridagi AKT kompetentligining muhimligini taʼkidlaydi. Pedagogning kasbiy standarida shuningdek, pedagogik AKT kompetentligini ham jaratib koʻrsatadilar.

Kasbiy AKT kompetentligi – bu rivojlangan mamlakatlarda kasbiy sohada umumiy tarqalgan AKT vositalaridan zarur boʻlgan joyda kasbiy masalalarni hal qilishda samarali foydalanishdir.

Kasbiy pedagogik AKT kompetentligiga quyidagi komponentlar kiradi:

- umumfoydalanuvchilik AKT kompetentligi;
- umumpedagogik AKT kompetentligi;
- fanli-pedagogik AKT kompetentligi (faoliyatning mos sohasidagi kasbi AKT kompetentlikni aks ettiradi).

Umumfoydalanuvchilik AKT kompetentligiga quyidagilar kiritiladi:

- asosiy maktabda AKT ni oʻzlashtirish natijalariga kiradigan AKT vositalari bilan ishlashni boshlash, toʻxtatish, davom ettirish va tugatish, nosozliklarni

tuzatish, sarflanadigan materiallar bilan ta'minlash, ergonomika, texnika xavfsizligi va shu kabi qoidalariga rioya qilish va uning usullaridan foydalanish;

- audio-videomatni kommunikatsiya (ikki tomonlama aloqa, konyereniya, tezkor va kechiktirilgan xabarlar, matni avtomatlashtirilgan korreksiya va tildan-tilga tarjima qilish);

- kundalik va kasbiy kontekstda mavjud ko'nikmalarda tizimli foydalanish va shu kabilar.

Umumpedagogik AKT kompetentligiga quyidagilar kiritiladi:

- topshiriqni bajarishda ta'lim oluvchilarga masofadan turib maslahat berish, ta'lim oluvchi va pedagog-xodimning o'zaro aloqalarini qo'llab-quvvatlash;

- kompyuterlardan, shu jumladan, telekommunikatsion muhitdan foydalanish orqali chiqishlar, muhokamalar, maslahatlarni tayyorlash hamda o'tkazish;

- vizual kommunikatsiya, ya'ni, kommunikatsiya jarayonida ko'rgazmali ob'ektlar vositalarida, shu jumladan, konseptual, tashkiliy va boshqa diagrammalar, videomontaj hamda shu kabilardan foydalanish.

AKT kompetentligining fanli-pedagogik komponentiga quyidagilar kiritiladi:

- o'z fanining virtual laboratoriyalarida tajribalarni qo'yish va o'tkazish;

- kompyuter statistikasi va vizualizatsiya dastaklari yordamida sonli ma'lumotlarni qayta ishlash;

- raqamli boshqarish bilan virtual va real qurilmalarni konstruksiyalash;

- o'qituvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning ishidagi fanli-pedagogik komponentning barcha elementlarini qo'llab-quvvatlash.

O'qituvchi AKT kompetentligining sanab o'tilgan elementlari qisman tarzda 2000-yillar oxirlarida qabul qilingan malakaviy talablarga kiritildi va ko'pchilik o'qituvchilar hozirgi kunlarda o'z kasbiy faoliyatlarida o'quv materialini namoyish etish, chiqishlarni tashkil qilish, o'quv materiallarini va test topshiriqlarini tayyorlash, o'quv materiallarini tarqatish va shu kabi ishlar uchun raqamli texnologiyalarning zamonaviy usullaridan faol foydalanadilar.

Mamlakatimizning ko'pgina joylarida elektron jurnallar ekspluatatsiyaga kiritilgan bo'lib, mana shunday tarzda ta'lim jarayonining axborot muhitiga qisman jalb etilishi amalga oshirilmoqda. Yanada to'laroq holda axborot muhitiga jalb qilinish (axborot muhitida ta'lim jarayonidagi asosiy axborotlarning joylashtirilishini ko'zda tutadi) esa ta'lim faoliyatining qo'shimcha pedagogik imkoniyatlarini ta'minlaydi.

Hozirgi zamondagi pedagogning AKT kompetentligiga talablar AKT ning rivojlanishi, ham jamiyatning, ham ta'limning axborotlashtirilishi sohasidagi milliy dasturlarning amalga oshirilishi bilan bog'liq holda doimiy ravishda o'sib boradi. AKT sohasidagi kompetentlik bo'lajak mutaxassisga mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishga, doimiy kasbiy o'sishga va axborotlashtirish davridagi zamonaviy ta'limning talablariga mos holda kasbiy mobillikka tayyor bo'lishga imkon beradi.

Mana shu bilan bog‘liq holda bo‘lajak o‘qituvchining AKT kompetentligiga zamonaviy va doimiy o‘sib boruvchi talablarni ta‘minlash uchun mavjud yondashuvlar va ishlanmalar yaqqol ravishda kamlik qilib qoladi. M.P. Lapchikning faqat ular bilan ish ko‘rishga yo‘naltirilish bilan oliy ta‘lim muassasalari bo‘lajak pedagogning AKT kompetentligining zamonaviy talablarini qondira olmaydigan ta‘lim dasturlariga duch kelib qolishlari mumkinligi borasidagi fikr-mulohazalariga qo‘shilmaslikning iloji yo‘qdir. Va bunday vaziyatda oliy ta‘lim muassasasi o‘z ta‘lim dasturlarini ishlab chiqishda rasmiy tavsiyalarga ko‘ra bilim, mahorat va ko‘nikmalarga qo‘shimcha talablarni kiritishi mumkinligini esga olish kerak bo‘ladi.

FOYDALANILGA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdurashidovich, X. A., & Nigmanovna, M. F. (2019). Access to electronic educational resources in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. 7 No. 12, 2019 p. 442-445
2. Hasanov, A. A. (2020). Peculiarities of preparing teachers for the development and use of e-learning resources. *Theoretical & Applied Science*, (9), 15-17.
3. Хасанов А.А. Современная теория обучения на межпредметной основе // *Science and world*. – Volgograd, 2016. -№8 (36), vol II. – С. 76-78
4. Abdurashidovich, Khasanov Abdushokhid, and Khasanova Sabokhat Sadullaevna. "Theoretical approaches to the creation of pedagogical concepts" *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 10 (2023): 185-190.
5. Khasanova, S. S. D., & Khasanov, A. A. (2023). Theoretical approaches to creation of pedagogical concepts. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 16-22.
6. Abdurashidovich, K. A. (2023). Methodological foundations of understanding the essence of e-learning. theory and analytical aspects of recent research, 2(13), 90-96.
7. Nazarov, I., Hasanov, A., Mirjamolova, F., Khaldarov, H., & Alibekov, S. (2021). Modern educational technologies. *Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias*, 11(3), 245-252.